

Test 1: Ablauf

1. Kurze Einweisung – Vorstellung Smart-Home Vergleich App vs. AR, Nudging wird nicht erwähnt
2. Szenario: Stellen Sie sich vor, Sie kommen abends um 18:00 Uhr von der Arbeit nach Hause und betreten den Wohnbereich. Sie öffnen Ihre Smart Home App... Was sehen Sie?/Was würden Sie jetzt machen?
3. Zurechtfindung in VR – Controller Erklärung
4. Abschließender Fragebogen

Start mit Anwendung: VR Anwendung

Notizen: -

Wurde Gerät im Standby ausgeschaltet? Ja, alle
Nach welcher Zeit?

App: Drucker: 1 min 04, Hifi: 2 min 39

VR: Drucker: 24sec, TV:57sec

Fragebogen

Alter: 26

Beruf: Consultant

Haushalt: 2 Personen

Haben Sie Vorerfahrungen mit Smart-Home? Ja, ich habe eine Amazon Alexa, aber damit steuere ich nur meine Beleuchtung

Haben Sie Vorerfahrung mit VR bzw. VR Brillen? Ja, ich habe schon mal ein Spiel auf einer VR Brille gespielt

Haben Sie sich in der Smart-Home-App zurecht gefunden/war Sie übersichtlich? Ja, sehr übersichtlich mit Home Bereich für alle Geräte

Haben Sie sich in der VR-Welt zurecht gefunden/War die Interaktion mit Smart-Home verständlich? Ja, war verständlich, aber kenne mich in Apps besser aus

Wie stehen Sie zum Energie sparen? Haben Sie Interesse am Strom sparen? Ja, das ist mir sehr wichtig. Ich achte zuhause sehr auf den Stromverbrauch. Ich schalte alle Geräte und Lichter aus, die ich gerade nicht brauche und achte auch beim Kauf auf den angebenen Stromverbrauch der Geräte

Fragen zum Nudging:

Aufklärung, dass es um Nudging ging

In welcher Anwendung haben die die Nudges als effektiver/deutlicher wahrgenommen?

1. In der Smart-Home-App
2. In der AR-Anwendung

3. Kein signifikanter Unterschied
4. Kann ich nicht beurteilen

Haben Sie das Gefühl, dass die Nudges in einer der Anwendungen Ihre Entscheidungsprozesse beeinflusst haben? Ja, bei beiden Anwendungen.

Ausschlaggebend, dass ich nachgeschaut habe, war definitiv die rote Farbe, die ist mir in VR direkt aufgefallen, in der App auch direkt, aber ich habe es weniger als Warnung wahrgenommen.

Allerdings hätte es beim Feedbacknudge auch gereicht, wenn es nur heißt das Gerät befindet sich im Standby Modus, ohne den Vergleich.

Test 2: Ablauf

1. Kurze Einweisung – Vorstellung Smart-Home Vergleich App vs. AR, Nudging wird nicht erwähnt
2. Szenario: Stellen Sie sich vor, Sie kommen abends um 18:00 Uhr von der Arbeit nach Hause und betreten den Wohnbereich. Sie öffnen Ihre Smart Home App... Was sehen Sie?/Was würden Sie jetzt machen?
3. Zurechtfindung in VR – Controller Erklärung
4. Abschließender Fragebogen

Start mit Anwendung: VR Anwendung

Notizen:

AR

Ich schaue mich mal im Raum um... Ich sehe eine Kaffeemaschine, ich mach mir mal einen Kaffee... Damit möchte ich mich jetzt aufs Sofa setzen. Ich schaue zum Sofa. Über Drucker sehe ich rotes !. Da gehe ich mal hin. Ich drücke drauf und sehe Text. Gerät ist im Standby und verbraucht Strom. Ich schalte es mal aus. Jetzt ist das ! weg also ist alles gute denke ich. So jetzt gehe ich zum Sofa. Und setz mich hin. Der TV ist auch rot. Ich drücke mal drauf.... Ist auch im Standby. Den schalte ich auch aus

APP

Ich komme auf Home-Seite, da fällt mir direkt das orangene Feld oben mit den Daten zum Standort auf.
Dann scrolle ich ein bisschen und sehe meine Geräte und weiter unten die bunten News-Felder. Ich scrolle wieder nach oben und schaue auf meine Geräte.
Da fallen mir rote ! auf. Das interessiert mich, ich gehe auf Hifi. Ich sehe was ich gerade höre und ein verbundenes Handy. Oben steht was ... Das ist ganz schön viel Strom. Ich schalte das Gerät mal aus... Habe das Symbol noch unten gesehen. Da steht auch das mit dem Standby- Modus. Ich schalte aus ...

Wurde Gerät im Standby ausgeschalten? JA

Nach welcher Zeit?

VR: Drucker: 1 min, TV: 2.50 min ausgeschaltet...

App: Hifi: 1 min40, Drucker: 2 min 55

Fragebogen

Alter: 23

Beruf: Student Sozialökonomik

Haushalt: 2 Personen WG

Haben Sie Vorerfahrungen mit Smart-Home? Ja, etwas mit Sprachassistenten

Haben Sie Vorerfahrung mit VR bzw. VR Brillen? Ja, ich schreibe Bachelorarbeit übers Metaverse. Deshalb hab ich etwas Erfahrung mit der Meta Quest 3

Haben Sie sich in der Smart-Home-App zurecht gefunden/war Sie übersichtlich? **Ja sehr übersichtlich und ansprechend**

Haben Sie sich in der VR-Welt zurecht gefunden/War die Interaktion mit Smart-Home verständlich? **Ja war verständlich**

Wie stehen Sie zum Energie sparen? Haben Sie Interesse am Strom sparen? **Ja habe Interesse, mache Lichter immer aus, aber könnte bestimmt mehr machen**

Fragen zum Nudging:

Aufklärung, dass es um Nudging ging

In welcher Anwendung haben die die Nudges als effektiver/deutlicher wahrgenommen?

1. In der Smart-Home-App
2. **In der AR-Anwendung**
3. Kein signifikanter Unterschied
4. Kann ich nicht beurteilen

In der AR Anwendung ist es deutlicher herausgestochen, in der App fällt es zuerst nicht so deutlich auf wenn man viel scrollt. Und der Feedback Nudge ist ohne Farbabhebung auch nicht direkt ins Auge gestochen

Haben Sie das Gefühl, dass die Nudges in einer der Anwendungen Ihre Entscheidungsprozesse beeinflusst haben? **Ja.. Standby ist sehr abstrakt, deswegen Feedbacknudge hilfreich, das machts greifbarer mit dem Vergleich**

Test 3: Ablauf

1. Kurze Einweisung – Vorstellung Smart-Home Vergleich App vs. AR, Nudging wird nicht erwähnt
2. Szenario: Stellen Sie sich vor, Sie kommen abends um 18:00 Uhr von der Arbeit nach Hause und betreten den Wohnbereich. Sie öffnen Ihre Smart Home App... Was sehen Sie?/Was würden Sie jetzt machen?
3. Zurechtfindung in VR – Controller Erklärung
4. Abschließender Fragebogen

Start mit Anwendung: VR Anwendung

Wurde Gerät im Standby ausgeschaltet? **Nein**

Nach welcher Zeit? -

Notizen:

AR

Kennt Umgang mit Handsteuerung ohne Erklärung

Ich schaue mich um. Mein Computerbildschirm ist noch an, da gehe ich mal hin.. kann ich den antippen? Ah da ist Tower. Da kann ich drauf drücken. Bildschirmschoner mach ich mal aus.... Sieht TV aber Nudge fällt nicht auf. Auch Drucker nicht... Drückt auf TV aber geht weiter zu Playstation ...

Ende nach ca. 9 Minuten

APP

Ich sehe meine Geräte... tippt sich durch. Hier sehe ich auch meine Benachrichtigungen.. ich habe ein neues Software Update. Und hier kann ich ein Gerät hinzufügen. Scheinbar habe ich einen neuen Fernseher. Ich gehe nochmal auf die Home- Seite. Ich schalte mal den Fernseher aus, der ist an aber den brauche ich gerade nicht....

Nudge fällt überhaupt nicht auf

Ende nach ca. 7 Minuten

Fragebogen

Alter: 31

Beruf: Projektmanagerin Bereich Industrie

Haushalt: 2 Personen

Haben Sie Vorerfahrungen mit Smart-Home? **Ja ein bisschen, habe selber aber nichts**

Haben Sie Vorerfahrung mit VR bzw. VR Brillen? **Ja hatte mal eine Schulung aber ist bestimmt schon 5 Jahre her**

Haben Sie sich in der Smart-Home-App zurecht gefunden/war Sie übersichtlich? **Ja war sehr übersichtlich**

Haben Sie sich in der VR-Welt zurecht gefunden/War die Interaktion mit Smart-Home verständlich? **Ja, hab mich zurecht gefunden**

Wie stehen Sie zum Energie sparen? Haben Sie Interesse am Strom sparen? Grundsätzlich ja, im Alltag vergesse ich es aber oft

Fragen zum Nudging:

Aufklärung, dass es um Nudging ging

In welcher Anwendung haben die die Nudges als effektiver/deutlicher wahrgenommen?

1. In der Smart-Home-App
2. In der AR-Anwendung
3. Kein signifikanter Unterschied
4. Kann ich nicht beurteilen

- ➔ In AR etwas wahr genommen, aber nicht wirklich. Hatte nicht das Bedürfnis drauf zu drücken
- ➔ in App ist es mir gar nicht aufgefallen

Haben Sie das Gefühl, dass die Nudges in einer der Anwendungen Ihre Entscheidungsprozesse beeinflusst haben? -

Test 4: Ablauf

1. Kurze Einweisung – Vorstellung Smart-Home Vergleich App vs. AR, Nudging wird nicht erwähnt
2. Szenario: Stellen Sie sich vor, Sie kommen abends um 18:00 Uhr von der Arbeit nach Hause und betreten den Wohnbereich. Sie öffnen Ihre Smart Home App... Was sehen Sie?/Was würden Sie jetzt machen?
3. Zurechtfindung in VR – Controller Erklärung
4. Abschließender Fragebogen

Start mit Anwendung: AR Anwendung

Wurde Gerät im Standby ausgeschaltet? Ja, 2

Nach welcher Zeit?

AR: Drucker: 30 sek, TV: nach 3 min gesehen -> schaltet Fernseher nicht aus, weil er was spielen will
App: Hifi: 10 sek

Fragebogen

Alter: 30

Beruf: Software-Entwickler

Haushalt: 2 Personen

Haben Sie Vorerfahrungen mit Smart-Home? Ja ich habe einen Echo-Dot mit Fernseher und Licht

Haben Sie Vorerfahrung mit VR bzw. VR Brillen? Einmal eine Brille auf gehabt

Haben Sie sich in der Smart-Home-App zurecht gefunden/war Sie übersichtlich? Ja hab mich zurecht gefunden und fand sie übersichtlich

Haben Sie sich in der VR-Welt zurecht gefunden/War die Interaktion mit Smart-Home verständlich? Ja hab mich zurecht gefunden auch mit Controllern

Wie stehen Sie zum Energie sparen? Haben Sie Interesse am Strom sparen? Ja sehr, zuhause selbst Maßnahmen gesetzt

Fragen zum Nudging:

Aufklärung, dass es um Nudging ging

In welcher Anwendung haben die die Nudges als effektiver/deutlicher wahrgenommen?

1. In der Smart-Home-App
2. In der AR-Anwendung
3. Kein signifikanter Unterschied
4. Kann ich nicht beurteilen

Im Raum waren noch andere Farben deshalb weniger aufgefallen als in der App
Drucker habe ich scheinbar übersehen in der APP

Haben Sie das Gefühl, dass die Nudges in einer der Anwendungen Ihre Entscheidungsprozesse beeinflusst haben? Ja wegen des Nudges ausgeschaltet wegen, hätte den Vergleich nicht gebraucht weil ich selber drauf achte und deswegen weiß was die Strom-Mengen angeben und ob das viel ist

Noch was?

Am Anfang finde ich den Text auf jeden Fall hilfreich, aber nach längerer Anwendung fände ich das nervig. Dann möchte ich nur noch das ! sehen und dann weiß ich dass ich das Gerät ausschalten sollte.

Test 5: Ablauf

1. Kurze Einweisung – Vorstellung Smart-Home Vergleich App vs. AR, Nudging wird nicht erwähnt
2. Szenario: Stellen Sie sich vor, Sie kommen abends um 18:00 Uhr von der Arbeit nach Hause und betreten den Wohnbereich. Sie öffnen Ihre Smart Home App... Was sehen Sie?/Was würden Sie jetzt machen?
3. Zurechtfindung in VR – Controller Erklärung
4. Abschließender Fragebogen

Start mit Anwendung: Smart Home App

Wurde Gerät im Standby ausgeschaltet? Ja, 3

Nach welcher Zeit?

VR: TV: 40 sek

APP: Hifi 3:55 Drucker 4:07

Fragebogen

Alter: 35

Beruf: Grafikerin

Haushalt: 4 Personen, 2 Kinder

Haben Sie Vorerfahrungen mit Smart-Home? Ja, aber benutze es nur mit. So richtig kenne ich mich da nicht aus

Haben Sie Vorerfahrung mit VR bzw. VR Brillen? Nein, keine Erfahrung

Haben Sie sich in der Smart-Home-App zurecht gefunden/war Sie übersichtlich? Ja, war schlicht und übersichtlich

Haben Sie sich in der VR-Welt zurecht gefunden/War die Interaktion mit Smart-Home verständlich? Ja, nachdem ich mit den Controllern zurechtgekommen bin

Wie stehen Sie zum Energie sparen? Haben Sie Interesse am Strom sparen? Ja, aber ich achte im Alltag eher weniger drauf

Fragen zum Nudging:

Aufklärung, dass es um Nudging ging

In welcher Anwendung haben die die Nudges als effektiver/deutlicher wahrgenommen?

1. In der Smart-Home-App
2. In der AR-Anwendung
3. Kein signifikanter Unterschied
4. Kann ich nicht beurteilen

In der App habe ich es nicht wirklich gesehen. Auch der Feedback-Nudge ist mir nicht wirklich aufgefallen. Erst als ich zum zweiten Mal auf die Hifi-Anlage bin

In AR ist mir der TV direkt ins Auge gestochen, aber der Drucker ist mir nicht aufgefallen.

Haben Sie das Gefühl, dass die Nudges in einer der Anwendungen Ihre Entscheidungsprozesse beeinflusst haben? Ja, der Standby-Modus ist mir eigentlich egal. Ich dachte immer, dass Geräte da kaum was verbrauchen. Ich habe die Geräte wegen des Feedbacknudges ausgemacht.

Test 6: Ablauf

1. Kurze Einweisung – Vorstellung Smart-Home Vergleich App vs. AR, Nudging wird nicht erwähnt
2. Szenario: Stellen Sie sich vor, Sie kommen abends um 18:00 Uhr von der Arbeit nach Hause und betreten den Wohnbereich. Sie öffnen Ihre Smart Home App... Was sehen Sie?/Was würden Sie jetzt machen?
3. Zurechtfindung in VR – Controller Erklärung
4. Abschließender Fragebogen

Start mit Anwendung: [Smart Home App](#)

Wurde Gerät im Standby ausgeschaltet? Nein

Nach welcher Zeit? –

APP

Warnungsnudge fällt direkt auf... Sieht Feedbacknudge, aber Standby ist ok -> schaltet nicht aus

AR

Fällt direkt Warnungsnudge aus, ich sehe jetzt aber nichts was nicht klappt... Ausrufezeichen = Gefahr

Schaltet Gerät trotzdem nicht aus auch wenn Feedback-Nudge gelesen wurde

Fragebogen

Alter:35

Beruf: [Elektroingenieur](#)

Haushalt: [4 Personen, Kinder](#)

Haben Sie Vorerfahrungen mit Smart-Home? [Ja, Energiezähler](#)

Haben Sie Vorerfahrung mit VR bzw. VR Brillen? [Nein, keine](#)

Haben Sie sich in der Smart-Home-App zurecht gefunden/war Sie übersichtlich? [Ja](#)

Haben Sie sich in der VR-Welt zurecht gefunden/War die Interaktion mit Smart-Home verständlich?
[Ja, gut](#)

Wie stehen Sie zum Energie sparen? Haben Sie Interesse am Strom sparen? [Ja, habe Interesse](#)

Fragen zum Nudging:

Aufklärung, dass es um Nudging ging

In welcher Anwendung haben die die Nudges als effektiver/deutlicher wahrgenommen?

1. [In der Smart-Home-App , gleich den Unterschied wahrgenommen durch Beschriftung -> übersichtlicher für schnellen Einblick](#)

2. In der AR-Anwendung
3. Kein signifikanter Unterschied
4. Kann ich nicht beurteilen

Haben Sie das Gefühl, dass die Nudges in einer der Anwendungen Ihre Entscheidungsprozesse beeinflusst haben? **Nein, aber ich habe mit dem roten ! eher eine Gefahr assoziiert, also dass mein Gerät kaputt ist oder der Drucker nicht drucken konnte weil was schief gelaufen ist. Deswegen habe ich das rote nicht mit dem Standby-Modus verbunden und nicht ausgeschaltet**

Test 7: Ablauf

1. Kurze Einweisung – Vorstellung Smart-Home Vergleich App vs. AR, Nudging wird nicht erwähnt
2. Szenario: Stellen Sie sich vor, Sie kommen abends um 18:00 Uhr von der Arbeit nach Hause und betreten den Wohnbereich. Sie öffnen Ihre Smart Home App... Was sehen Sie?/Was würden Sie jetzt machen?
3. Zurechtfindung in VR – Controller Erklärung
4. Abschließender Fragebogen

Start mit Anwendung: Smart-Home-App

Wurde Gerät im Standby ausgeschaltet? Ja, 3

Nach welcher Zeit?

APP: Drucker: 47 sec, Hifi: 1 min 12

AR: Drucker: 1 min 39, TV: -

Notizen:

APP

Ich komme zuerst auf eine Übersicht. Das kenne ich auch so. Ich schau mal welche Geräte ich habe. Drunter habe ich noch News... Dann möchte ich jetzt noch für den Unterricht morgen was am Computer vorbereiten. Da geh ich hoch zu meinen Geräten und schalte schonmal meinen Computer ein. Der Drucken ist so rot, ist das Absicht? ... Hier steht oben dass er im Standby ist und das Strom verbraucht. Ich brauche ihn nicht, ich schalte ihn aus...

Noch was war rot.... Die Hifi Anlage.. Brauche ich auch nicht, schalte ich aus

AR

Ich drehe mich mal im Raum und mach mir einen Überblick. Ich sehe meinen Schreibtisch, ich möchte noch was für morgen vorbereiten... Ah mein Bildschirm ist noch an, den hab ich wohl vergessen. Das ist schlecht. Dann würde ich da jetzt wieder meine Sachen abarbeiten. Jetzt seh ich grad, dass mein Drucker rot ist. Da geh ich drauf. Da erscheint was. Wahrscheinlich meine Einstellungen. Der Drucker ist im Standby... Das ist natürlich schlecht. Ich schalte ihn gleich mal aus. Nachdem ich am Schreibtisch war, würde ich jetzt mit meiner Familie essen.....

Ich schau mich mal noch weiter um Da ist der Fernseher mit Lautsprechern. Kann man da auch drauf? Bei den Lautsprechern kann ich auch was einstellen. Musik brauch ich keine... Ich schalte mal den Fernseher ein (Warnungsnudge fällt nicht auf). Der ist auch im Standby, ja das passt den brauch ich jetzt ja

Fragebogen

Alter: 47

Beruf: Lehrer Gymnasium, Physik und Mathe

Haushalt: 3 Personen, 1 Kind

Haben Sie Vorerfahrungen mit Smart-Home? Ja, habe bei mir zuhause auch recht viel eingerichtet

Haben Sie Vorerfahrung mit VR bzw. VR Brillen? Ja, kenne jemanden der eine VR-Brille hat. Die hatte ich schon öfter auf

Haben Sie sich in der Smart-Home-App zurecht gefunden/war Sie übersichtlich? Ja, gut strukturiert

Haben Sie sich in der VR-Welt zurecht gefunden/War die Interaktion mit Smart-Home verständlich? Ja, so hätte ich das auch gerne zuhause

Wie stehen Sie zum Energie sparen? Haben Sie Interesse am Strom sparen? Ja ist mir sehr wichtig. War auch ein Grund warum ich Smart Home so interessant finde

Fragen zum Nudging:

Aufklärung, dass es um Nudging ging

In welcher Anwendung haben die die Nudges als effektiver/deutlicher wahrgenommen?

1. In der Smart-Home-App
2. In der AR-Anwendung
3. Kein signifikanter Unterschied
4. Kann ich nicht beurteilen

Alles auf einen Blick überschaubar

Haben Sie das Gefühl, dass die Nudges in einer der Anwendungen Ihre Entscheidungsprozesse beeinflusst haben? Ja, hätte ohne Warnungsnudge nicht auf die Geräte geschaut, der Feedbacknudge mit der Info war sehr hilfreich

Test 8: Ablauf

1. Kurze Einweisung – Vorstellung Smart-Home Vergleich App vs. AR, Nudging wird nicht erwähnt
2. Szenario: Stellen Sie sich vor, Sie kommen abends um 18:00 Uhr von der Arbeit nach Hause und betreten den Wohnbereich. Sie öffnen Ihre Smart Home App... Was sehen Sie?/Was würden Sie jetzt machen?
3. Zurechtfindung in VR – Controller Erklärung
4. Abschließender Fragebogen

Start mit Anwendung: **Smart-Home-App**

Wurde Gerät im Standby ausgeschalten? Ja, 4

Nach welcher Zeit?

APP: Drucker: 58 sec, Hifi: 1min 24

AR: Drucker: 37 sec, TV: 1min 38

Notizen:

APP

Ich sehe erstmal Infos zu Nürnberg ... unten sind meine Geräte manche sind an oder im Standby
Was kann eine smarte Kaffeemaschine? ... schaut nach
Warnungs Nudge fällt nicht auf, Feedback Nudge wird gelesen -> Geräte werden ausgeschaltet

AR

Bin im Wohnbereich sehe Tisch und Kaffeemaschine... hinten steht mein Schreibtisch ... Drucker ist rot und hat ein ! -> drücke drauf ... befindet sich im Standby, ich mache aus
Würde mich jetzt erstmal aufs Sofa setzen...
Sehe auch am TV rotes ! drücke drauf -> aus

Fragebogen

Alter: 50

Beruf: Berufsschullehrer

Haushalt: 1 Person

Haben Sie Vorerfahrungen mit Smart-Home? Eher weniger, habe selber nichts

Haben Sie Vorerfahrung mit VR bzw. VR Brillen? Ja, einmal getestet

Haben Sie sich in der Smart-Home-App zurecht gefunden/war Sie übersichtlich? Ja alle wichtigen Infos auf den ersten Blick

Haben Sie sich in der VR-Welt zurecht gefunden/War die Interaktion mit Smart-Home verständlich? War etwas schwieriger zuerst, aber dann gut verständlich

Wie stehen Sie zum Energie sparen? Haben Sie Interesse am Strom sparen? Ja ich achte darauf
Lichter in unbenutzten Räumen auszuschalten

Fragen zum Nudging:

Aufklärung, dass es um Nudging ging

In welcher Anwendung haben die die Nudges als effektiver/deutlicher wahrgenommen?

1. In der Smart-Home-App
2. In der AR-Anwendung
3. Kein signifikanter Unterschied
4. Kann ich nicht beurteilen

Komplettes Gerät war farbig -> offensichtlicher

Haben Sie das Gefühl, dass die Nudges in einer der Anwendungen Ihre Entscheidungsprozesse beeinflusst haben? Ja, ich wusste nicht, dass Geräte im Standby so viel Strom verbrauchen. In AR fand ich die Hilfestellung mit den roten ! gut. Habe ich in der App nicht so deutlich gesehen

Test 9: Ablauf

1. Kurze Einweisung – Vorstellung Smart-Home Vergleich App vs. AR, Nudging wird nicht erwähnt
2. Szenario: Stellen Sie sich vor, Sie kommen abends um 18:00 Uhr von der Arbeit nach Hause und betreten den Wohnbereich. Sie öffnen Ihre Smart Home App... Was sehen Sie?/Was würden Sie jetzt machen?
3. Zurechtfindung in VR – Controller Erklärung
4. Abschließender Fragebogen

Start mit Anwendung: VR Anwendung

Wurde Gerät im Standby ausgeschaltet? Ja, 2

Nach welcher Zeit?

APP: -

AR: Drucker: 2 min 16 , TV: 1min 43

Notizen:

APP

K:Was siehst du?

Infos und Geräte und News.. in Navigation kann ich noch Geräte hinzufügen und Benachrichtigungen sehen ...

K:Was würdest du zuerst tun wenn du heim kommst?

Vermutlich Serie schauen , ich schalte mal den Fernseher an ...

Scrollt noch durch Geräte aber Nudges fallen nicht auf...

Abbruch nach ca. 7 Minuten

AR

K:Was würdest du jetzt in deiner Wohnung machen?

Mache mir einen Kaffee und setze mich damit aufs Sofa...

TV hat rotes ! ... da stimmt wohl was nicht. Wo sehe ich was nicht stimmt? Schaut sich um ... drückt drauf...

Befindet sich im Standby, das ist viel Strom.. schaltet Gerät aus

Hab das im Vorbeigehen auch bei Drucker gesehen... schaltet auch Drucker aus

Fragebogen

Alter: 22

Beruf: Studentin Angewandte Chemie

Haushalt: 2 Personen

Haben Sie Vorerfahrungen mit Smart-Home? Etwas Erfahrung zuhause, selber beschäftige ich mich damit nicht

Haben Sie Vorerfahrung mit VR bzw. VR Brillen? Nein

Haben Sie sich in der Smart-Home-App zurecht gefunden/war Sie übersichtlich? Ja

Haben Sie sich in der VR-Welt zurecht gefunden/War die Interaktion mit Smart-Home verständlich?
Am Anfang schwierig, dann verständlicher

Wie stehen Sie zum Energie sparen? Haben Sie Interesse am Strom sparen? Etwas, achte aber wenig darauf

Fragen zum Nudging:

Aufklärung, dass es um Nudging ging

In welcher Anwendung haben die die Nudges als effektiver/deutlicher wahrgenommen?

1. In der Smart-Home-App
2. In der AR-Anwendung
3. Kein signifikanter Unterschied
4. Kann ich nicht beurteilen
- 5.

Konnte mich in VR besser hineinversetzen

Haben Sie das Gefühl, dass die Nudges in einer der Anwendungen Ihre Entscheidungsprozesse beeinflusst haben? Ja, vor allem der Warnungsnudge, finde ich gut damit man darauf aufmerksam wird. Längere Texte lese ich eher weniger. Habe in der App zum Beispiel den Text ignoriert

Test 10: Ablauf

1. Kurze Einweisung – Vorstellung Smart-Home Vergleich App vs. AR, Nudging wird nicht erwähnt
2. Szenario: Stellen Sie sich vor, Sie kommen abends um 18:00 Uhr von der Arbeit nach Hause und betreten den Wohnbereich. Sie öffnen Ihre Smart Home App... Was sehen Sie?/Was würden Sie jetzt machen?
3. Zurechtfindung in VR – Controller Erklärung
4. Abschließender Fragebogen

Start mit Anwendung: App

Wurde Gerät im Standby ausgeschaltet? Ja, 3

Nach welcher Zeit?

APP: Hifi: 38 sec

AR: Drucker: 1min16, TV: 1min34

Notizen:

APP

Scrollt durch Home-Seite... sehe Geräte... mehr durch Zufall tippen auf Geräte, bei Hifi sieht nach antippen Feedbacknudge (Warnungsnudge nicht gesehen). Hier steht Gerät befindet sich im Standby ... schalte aus
Nudge bei Drucker fällt nicht auf

AR

Vergessen mitzutippen
Warnungsnudge wurde relativ zügig bei beiden Geräten gesehen. Feedbacknudge wurde gelesen und Geräte deshalb ausgeschaltet

Fragebogen

Alter: 27

Beruf: Bauingenieur

Haushalt: 2 Personen

Haben Sie Vorerfahrungen mit Smart-Home? Habe in der Wohnung ein paar Sachen eingerichtet

Haben Sie Vorerfahrung mit VR bzw. VR Brillen? Nein

Haben Sie sich in der Smart-Home-App zurecht gefunden/war Sie übersichtlich? Ja, fands sehr schön gestaltet

Haben Sie sich in der VR-Welt zurecht gefunden/War die Interaktion mit Smart-Home verständlich? Ja, mir ist aber etwas schlecht geworden

Wie stehen Sie zum Energie sparen? Haben Sie Interesse am Strom sparen? Finde ich wichtig, vor allem weil es immer teurer wird

Fragen zum Nudging:

Aufklärung, dass es um Nudging ging

In welcher Anwendung haben die die Nudges als effektiver/deutlicher wahrgenommen?

1. In der Smart-Home-App
2. In der AR-Anwendung
3. Kein signifikanter Unterschied
4. Kann ich nicht beurteilen

Man hatte zwar in der App eine Übersicht, fand in AR ist es deutlicher ins Auge gesprungen

Haben Sie das Gefühl, dass die Nudges in einer der Anwendungen Ihre Entscheidungsprozesse beeinflusst haben? Ja, fand beide Arten hilfreich

Test 11: Ablauf

1. Kurze Einweisung – Vorstellung Smart-Home Vergleich App vs. AR, Nudging wird nicht erwähnt
2. Szenario: Stellen Sie sich vor, Sie kommen abends um 18:00 Uhr von der Arbeit nach Hause und betreten den Wohnbereich. Sie öffnen Ihre Smart Home App... Was sehen Sie?/Was würden Sie jetzt machen?
3. Zurechtfindung in VR – Controller Erklärung
4. Abschließender Fragebogen

Start mit Anwendung: VR

Wurde Gerät im Standby ausgeschaltet? Ja, 3

Nach welcher Zeit?

APP: Hifi: 48sec, Drucker: 21sec

AR: Drucker: 28sec, TV: 52sec

Fragebogen

Alter: 41

Beruf: Freelancer Webdesign, Versicherungsvermittler

Haushalt: 2 Personen

Haben Sie Vorerfahrungen mit Smart-Home? Ein paar Erfahrungen, selber nichts zuhause

Haben Sie Vorerfahrung mit VR bzw. VR Brillen? Einmal getestet, auch mit Controllern

Haben Sie sich in der Smart-Home-App zurecht gefunden/war Sie übersichtlich? Ja, sehr übersichtlich und schlicht gehalten

Haben Sie sich in der VR-Welt zurecht gefunden/War die Interaktion mit Smart-Home verständlich? Ja, da ich schon Erfahrung hatte, kam ich gut zurecht

Wie stehen Sie zum Energie sparen? Haben Sie Interesse am Strom sparen? Ist mir sehr wichtig, ich achte zuhause viel darauf

Fragen zum Nudging:

Aufklärung, dass es um Nudging ging

In welcher Anwendung haben die die Nudges als effektiver/deutlicher wahrgenommen?

1. In der Smart-Home-App
2. In der AR-Anwendung
3. Kein signifikanter Unterschied
4. Kann ich nicht beurteilen

Fand es in beiden Anwendungen gut sichtbar

Haben Sie das Gefühl, dass die Nudges in einer der Anwendungen Ihre Entscheidungsprozesse beeinflusst haben? Ja, hätte vermutlich aber auch ohne das Nudging in meiner Wohnung die Geräte im Standby ausgeschaltet. Habe Steckdosen mit Kippschalter, die ich immer ausmache

Test 12: Ablauf

1. Kurze Einweisung – Vorstellung Smart-Home Vergleich App vs. AR, Nudging wird nicht erwähnt
2. Szenario: Stellen Sie sich vor, Sie kommen abends um 18:00 Uhr von der Arbeit nach Hause und betreten den Wohnbereich. Sie öffnen Ihre Smart Home App... Was sehen Sie?/Was würden Sie jetzt machen?
3. Zurechtfindung in VR – Controller Erklärung
4. Abschließender Fragebogen

Start mit Anwendung: App

Wurde Gerät im Standby ausgeschaltet? Ja, 2

Nach welcher Zeit?

APP: -

AR: Drucker: 2min36, TV: 1min58 (indirekt)

Notizen:

APP

Sehe zuerst alle Geräte die im Smart Home integriert sind, 6 Stück. Drunter sind vermutlich Artikel. Tippt drauf...

Geht zurück in Hauptmenü...

Scrollt rum

K: Was würdest du jetzt tun wenn du nach Hause kommst? - Ich würde nach der Uni etwas essen, ich mache mir in der App eine Kaffee.. geht auf Kaffeemaschine. Abends schaue ich auch Serie, schaltet Fernseher ein.. tippt andere Geräte durch (Feedbacknudge fällt nicht auf). Tippt in Navbar auf Benachrichtigungen und Geräte hinzufügen

Abbruch nach ca. 5 min

AR

K: Wie grade, was würdest du jetzt tun wenn du nach Hause kommst? – Würde mich an den Tische setzten zum essen ... Geht zu Tisch, keine Geräte.. sieht Kaffeemaschine .. Schreibtisch (Drucker fällt nicht auf)

Hifi Anlage wird getestet. Playstation wird getestet.

K: Was machst du nach dem Essen? – Ich schaue wir grade meine Serie weiter. Geht zu Sofa... sieht rotes !.

K: Was würdest du jetzt machen? – Ich schau wieso da ein ! ist. Tippt auf Fernseher. Liest Feedbacknudge. Geräte befindet sich im Standby. Das würde ich jetzt ausschalten, wenn ich es nicht brauche. Würde dann eventuell noch was für die Uni machen, geht zu Schreibtisch .. sieht Drucker. Das war beim TV auch, schaltet Gerät aus

Fragebogen

Alter: 24

Beruf: Studentin Mathematische Physik

Haushalt: 2 Personen

Haben Sie Vorerfahrungen mit Smart-Home? [Nein](#)

Haben Sie Vorerfahrung mit VR bzw. VR Brillen? [Einmal getestet](#)

Haben Sie sich in der Smart-Home-App zurecht gefunden/war Sie übersichtlich? [Ja, kam gut zurecht](#)

Haben Sie sich in der VR-Welt zurecht gefunden/War die Interaktion mit Smart-Home verständlich?
[Hatte am Anfang ein paar Probleme mit den Controllern aber dann gings](#)

Wie stehen Sie zum Energie sparen? Haben Sie Interesse am Strom sparen? [Sehr wichtig](#)

Fragen zum Nudging:

Aufklärung, dass es um Nudging ging

In welcher Anwendung haben die die Nudges als effektiver/deutlicher wahrgenommen?

1. In der Smart-Home-App
2. [In der AR-Anwendung](#)
3. Kein signifikanter Unterschied
4. Kann ich nicht beurteilen

Haben Sie das Gefühl, dass die Nudges in einer der Anwendungen Ihre Entscheidungsprozesse beeinflusst haben? [Ja, finde aber den Feedbacknudge Text zu lang. Das würde ich nicht immer alles lesen](#)